

400 МЕТРГА ҒОВЛАР ОША ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЙИЛЛИК ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Саткулов Бекзод Мавлянович

Андижон давлат университети спорт ва санъат
факультети факультетларaro жисмоний тарбия
ва спорт кафедраси ўқитувчиси
bekzodsatkulov4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17300828>

Annotatsiya. Аннотация: Ушбу мақолада 400 метрга ғовлар оша югурувчи малакали спортчиларни йиллик тайёргарлик машғулотларида махсус жисмоний тайёргарлик даражасини оширувчи яни жисмоний сифатлардан тезкор куч, тезкорлик, махсус чидамлик ва портловчи оёқ кучини ривожлантирувчи методикани педагогик тажриба давомида қўлланиши ва спорт натижаларини шакилланишидаги таъсири ёритиб берилганлиги ифода этилган.

Калит сўзлар: 400 метрга ғовлар оша югурувчи, спортчилар, махсус жисмоний тайёргарлик, тезкорлик куч, тезкор чидамлик, спорт натижалари.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВНОСТИ В ЕЖЕГОДНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВКАХ БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ

Аннотация: В данной статье выражено, что методика, повышающая уровень специальной физической подготовленности квалифицированных спортсменов в беге на 400 метров, с барьерами развивающая за счет физических качеств быстроту, выносливость, специальную выносливость и взрывную силу ног, в ходе педагогического опыта и ее влияние на Особое внимание уделяется формированию спортивных результатов.

Ключевые слова: бегун с барьерами на 400 метров, легкоатлеты, специальная физическая подготовка, скорость, сила, скоростная выносливость, спортивные результаты.

METHOD OF DEVELOPING THE LEVEL OF SPECIAL PHYSICAL FITNESS IN ANNUAL PREPARATORY TRAINING OF 400-METRE HURDLERS

Abstract: This article expresses that the methodology, increasing the level of special physical fitness of qualified athletes in 400-meter sprints, with hurdles, developing fast strength, speed, special endurance and explosive strength of the legs due to physical qualities, in the course of pedagogical experience and its influence on Particular attention is paid to the formation of sports results.

Keywords: 400m hurdler, track and field athletes, special physical training, speed, strength, speed endurance, sports results.

Кириш. 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни кўп йиллик тайёргарлик жараёнида жисмоний тайёргарликни босқичма-босқич шакллантириш спортчиларни спорт натижаларини юксалишига замин яратади. Қолаверса, мусобақа жараёнининг самарадорлиги югуриш давомида тактикани қўллаш ва ғовлар оша югуриш

техникасини аъло даражада бажариш билан белгиланади. Чунки югуришда техник ҳаракатларни амалга ошириш спортчининг энергия сарфини тежалиши билан ўзаро боғлиқдир. Шунинг учун ғовлар оша югуриш техникасини яхши ўзлаштириш спортчи ҳаракатида энергия сарфини тежаш баробарида спорт натижасини юксалтиришга хизмат қилади. Биз томонимиздан 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни спорт натижаларини қиёсий таҳлил этганимизда, республика чемпионатларида биринчи ўринни қўлдан бермасдан келаётган спортчиларни кўрсатган натижалари жуда юқори кўринсада, аммо халқаро мусобақаларда кўрсатилаётган натижалардан бир мунча ортда қолаётганлигини кўрсатмоқда. Бундай натижаларни кўрсатиши бизнинг фикримизча, тайёргарлик даврида такомиллаштирилиши лозим бўлган техник-тактик тайёргарлик омилларини етарлича ўзлаштирилмагани сабабли ортда қолаётганлигимиз педагогик таҳлил жараёнида аниқланди.

Маълумки, 400 метрга ғовлар оша югуришда спорт натижалари ва рақобатнинг кучайиши спортчилар тайёрлаш тизимида соҳа вакилларини машғулот жараёнларини илмий асосда ташкил этишни талаб этмоқда. Бу соҳада етакчи бўлган давлатлар Америка, Норвегия, Ямайка, Бразия, Италия ва бошқалар қаторида сўнгги йилларда юртимиз спортчилари ҳам Осиё миқёсида етакчи ҳисобланиб келмоқдалар.

400 метрга ғовлар оша югурувчиларни йиллик тайёргарлик машғулотларида педагогик тажриба давомида уларни махсус чидамлилигини ривожлантирувчи машқлар арсеналидан кенг фойдаланиш 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни махсус жисмоний тайёргарлигини оширишга имкон яратади.

Биз томонимиздан Париж (Франция) шаҳрида ўтказилган XXXIII ёзги олимпиада ўйинларида енгил атлетика бўйича 400 метрга ғовлар оша югурувчи спортчиларни натижаларини таҳлил этганимизда уларнинг ўртача натижалари 48.85 – 49.68 сония атрофида югуриб ўтганлигини кўришимиз мумкин. Агар ушбу натижаларни бизнинг маҳаллий спортчилар натижалари билан таҳлил этиладиган бўлса, спорт натижалари ўртасида 4.5-5.0 сония оралиғида сезиларли фарқлар борлиги аниқланди. Демак, бу 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни махсус жисмоний тайёргарлик даражасини талаб даражасида шакллантириш зарурлигини кўрсатади. Шунинг учун 400 метрга ғовлар оша югурувчи спортчиларни йиллик тайёргарлик машғулотларини илмий асосда янги технологияларини қўллаш орқали спорт мусобақаларига тайёрлаш методикасини ишлаб чиқиш соҳада ҳам назарий ҳам амалий аҳамиятга эга бўлган долзарб масалалардан эканлигини кўрсатади.

Тадқиқот мақсади: 400 метрга ғовлар оша югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик машғулотларида махсус жисмоний тайёргарлигини шакллантириш методикасини педагогик тажрибада самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот вазифалари: 400 метрга ғовлар оша югурувчи спортчиларни спорт мусобақаларига тайёрлаш бўйича дастурлар илмий услубий адабиётларни таҳлил қилиш ва умумлаш. 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни махсус жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш методикасини ишлаб чиқиш ва спорт натижаларига таъсирини аниқлаш.

Кутилаётган натижалар: Йиллик тайёргарлик машғулотларида 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни техникасини такомиллаштиришда, қисқа масофага югуриш тезлигини оширишга, умумий ва махсус жисмоний тайёрлик даражасини яхшилашга,

иродавий фазилатларни янада юкори даражага кутаришга ва мусобакаларга катнашиш тажрибасини эгаллашга катта этибор берилади. Бундан ташкари ғовлар оша югурувчиларни тайёрлик даражасига қараб, янги-янги машғулот вазифалари белгиланади. Сўнг машғулотнинг асосий қисмига ўтилади.

Хафталик микро цикл машғулотлар хафтада камида 6 марта: 5 кун машғулот - бир кун дам олиш, 3 кун машғулот ва — бир кун дам олишдан иборат бўлади.

Ушбу методикаларни қўллаганимиздан сўнг, дам олиш оралиғида турли тикловчи воситалардан фойдаландик.

Натижада спортчиларимизда махсус жисмоний тайёргарлиги шаклланиб спорт натижалари юксалишга замин яратилди[4]. Биз ишлаб чиқилган методикани самарадорлигини аниқлаш мақсадида 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни жисмоний тайёргарлигини тадқиқот сўнгида махсус синов тестлари ёрдамида аниқлашга эътибор қаратдик.

3-жадвал

Тажриба гурухи синалувчиларининг тадқиқот охирида жисмоний тайёргарлигини шакиллантириш динамикаси.

№	Ф.И.Ш Назорат машқлари	400м ф/о (сек)	Паст старт дан югури ш 30м(с ек)	Паст стартда н югури ш 100м (сек)	Паст стартд ан югури ш 400м (сек)	1000 м га югур иш (сек)	Жойид ан туриб узунли кка сакраш (см)	Жо йдан туриб учхатла б сакраш (см)
1	Худаебердиев Ж	56,8	4,4	12,3	55,6	176,2	256	6,5
2	Вахобов Ф	56,5	4,3	12,4	56,2	174,5	256	6,4
3	Асқаров А	56,8	4,5	12,4	55,8	174,4	255	6,5
4	Хайдаров Б	56,6	4,4	12,3	56,5	167,2	257	6,4
5	Хусанов Ш	56,8	4,3	12,3	56,2	166,4	256	6,3
6	Одилжонов Э	56,6	4,5	12,4	56,3	167,6	258	6,5
7	Арслонов Б	56,8	4,4	12,4	56,2	173,1	256	6,4
8	Дехқонов С	56,6	4,5	12,5	56,2	174,2	256	6,5
9	Тухлиев О	56,4	4,4	12,4	55,6	173,4	257	6,3
10	Эркинбоев А	56,8	4,3	12,5	56,1	172,6	255	6,4
11	Адахамжонов Д	56,8	4,5	12,5	56,3	172,4	254	6,3
12	Абдуғофуров М	56,9	4,3	12,4	56,2	172,6	256	6,2
Ўртача кўрсаткич		56,7	4,4	12,4	56,1	172,0	256	6,3 9

Тажриба гурухида олинган 6-та махсус тестлар арсеналидан фойдаланиб, тадқиқот охирида жисмоний тайёргарлик даражасини аниқладик.

Унга кўра, 400 метрга ғовлар оша югурувчиларни тезкор кучини 30м масофага пастки стартдан чиқиб югуриш синови орқали аниқлашга эътибор бердик[6]. Назорат гуруҳ синалувчилари ушбу 30м масофани ўртача $4.4 \pm 0,33$ сонияда югуриб ўтган бўлса, тезкорликни ривожлантиришни ифодаловчи 100м масофага югуришни 12.4 ± 0.05 сонияда югуриб ўтишга эришди. Тезкор чидамлик сифатини кўрсатувчи 400м масофага югуриш синови $56,1 \pm 09$ сонияда югуриб ўтишга эришилга бўлса, 1000м масофани $2:52.9 \pm 0,45$ дақиқа сонияда югуриб ўтишди. Оёқни портловчи кучини аниқлашда жойидан туриб узунликка сакрашда ўртача натижа $2,56 \pm 0,05$ метрни ташкил этди. Жойидан уч хатлаб сакрашда эса ўртача натижа $6,39 \pm 0,5$ м.сми ташкил қилди. [7].

Демак, олинган натижаларга эътибор берадиган бўлсак, назорат гуруҳи синалувчиларини спорт натижалари тажриба гуруҳига нисбатан уларни жисмоний тайёргарлиги кўрсаткичлари анча паст даражада шалланганлигини кўрсатди. Ўтказилган педагогик тадқиқот натижаларига кўра, тажриба ва назорат гуруҳи ўртасида тадқиқот охирида барча кўрсаткичларда сезиларли фарқлар борлиги олинган натижаларда кузатилди[8].

4-жадвал

Назорат гуруҳида синалувчиларнинг тадқиқот охирида жисмоний тайёргарлигини шакллантириш динамикаси.

№	Ф.И.Ш Назорат машқлари	400м ғ/о (сек)	Паст стартда н югури ш 30м(се к)	Паст стартда н югури ш 100м (сек)	Паст стартда н югури ш 400м (сек)	1000м га югури ш (сек)	Жойид ан туриб узунли кка сакраш (см)	Жойид ан туриб учхатл аб сакраш (см)
1	Хасанбоев А	59,8	4,7	12,4	57,8	172,1	256	6,5
2	Маннобжонов Б	60,2	4,9	12,6	58,2	170,2	256	6,4
3	Абдумансу р М	59,9	4,6	12,4	57,8	171,2	255	6,5
4	Хайитбоев О	60,2	4,9	12,6	57,8	171,1	257	6,4
5	Бозоров М	60,3	5,1	12,5	58,1	172,1	256	6,3
6	Адахамов М	60,2	4,6	12,4	57,8	169,1	258	6,4
7	Расулов Д	59,4	4,6	12,7	58,4	169,2	256	6,4
8	Абдумаликов Д	60,1	4,8	12,5	58,2	165,5	256	6,5
9	Қосимжонов Р	60,1	4,6	12,4	58,1	171,1	257	6,4
10	Абдукамолов А	59,8	4,7	12,8	57,3	166,2	255	6,4
11	Адахамжонов Э	60,2	4,2	13,5	58,3	172,2	254	6,3

12	Абдурахимов Ш	59,8	4,7	12,4	58,2	172.1	256	6,2
Ўртача кўрсаткич		60	4,7	12,6	58	170	256	6,39

Назорат гуруҳи синалувчилари амалдаги дастур бўйича машғулотларда иштирок этганлиги уларни жисмоний тайёргарлигини ўртача шаклланишини таъминлашга имкон берган бўлса, ишлаб чиқилган методларни қўланиш натижасида тажриба гуруҳи спортчиларида бу кўрсаткичлар сезиларли даражада шаклланишга ва спорт натижасини юксалишига хизмат қилганлигини олиб борилган тадқиқотда яна бир бор ўз исботини топди.

Демак, олинган натижаларга эътибор берадиган бўлсак тажриба гуруҳида кўрсатилган машғулот услубияти уларни жисмоний тайёргарлигини шаклланишига имкон яратганлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса. 400 метрга ғовлар оша югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик машғулотларида махсус жисмоний тайёргарлигини шакллантириш методикаси бўйича ишлаб чиқилган йиллик тайёргарлик машғулотлар режаси ва ўқув услубий адабиётларни ўрганиш натижалари ҳамда ўтказилган педагогик тажриба натижалари кўйидаги хулосаларни қайд этиш имконини берди[9]. Йиллик машғулотлар тузилмалари, дастурлар ва истиқболли режаларни ўрганиш илмий услубий адабиётларни тахлили 400 метрга ғовлар оша югурувчи малакали спортчиларни тайёрлаш бўйича берилган маълумотлар эскирганлигини кўрсатди. Янги ўқув дастурлари бугунги кунда янги тизимини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда. Ўтказилган педагогик тажрибада биз томонимиздан ишлаб чиқилган методикани ва ғовлар оша югурувчиларни тайёргарлик машғулотларида махсус ишлаб чиқилган енгил конструкцияли ғовларни амалиётга жорий қилиниши натижасида ғовлар оша югуриш техникаси ривожлантирилди, ҳамда спорт натижасини ўсиши кузатилди. 400 метрга ғовлар оша югурувчи тажриба гуруҳи синалувчиларини тайёргарлик даври ва машғулотлар микроциклларини қўллаш орқали уларни спорт мусобақаларига самарали тайёрлаш имкониятини берганлигини педагогик тажрибада ўз исботини топди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Olimov Mukhsinbek Sotivoldiyevich, DYNAMIK DER AUSBILDUNG DES SPEZIALKÖRPERLICHEN TRAININGS IM LANGSTRECKENLÄUFER. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. Vol.1 Issue 1.5 Pedagogical sciences. 68-76 p. <http://berlinstudies.de/index.php/berlinstudies/article/view/60>
2. М.С. Олимов. Ўрта масофага югурувчи спортчиларда жисмоний тайёргарлик даражасини шаклланиш динамикаси. Fan-sportga. Ilmiy nazariy jurnal. 2021 й. 2-сон. 16-186. e-mail: fan_sportga@uzdjitsu.uz
3. Muxsinbek OLIMOV. Yengil atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida mashg'ulot yuklamalarini taqsimlash va boshqarish texnologiyasi. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 3-son (2021-yil, iyun).
4. Olimov, Muxsinbek Sotiboldiyevich (2021) "A method of special physical training of short-distance runners in athletics", *Eurasian Journal of Sport Science*: Vol. 1: Iss. 2, Article 17. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/eajss/vol1/iss2/17/>

5. Мухсин ОЛИМОВ. Ўрта масофага югурувчиларнинг мусобақа олди тайёргарлик машғулотларини режалаштириш. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 1-son (2021-yil, fevral).
6. Iqrorjon Roziqovich Soliev, Larisa Vladimirovna Smurygina. TECHNOLOGIES FOR PREPARING RUNNERS AVERAGE DISTANCES TO COMPETITION. Emergent: JOURNAL OF EDUCATIONAL DISCOVERIES AND LIFELONG LEARNING (EJEDL). 2776-0995 Volume 2, Issue 10, Oct, 2021. 21-27. <https://ejedl.academiascience.org/index.php/ejedl/article/view/144>
7. Soliev I.R., Khaydarov B., Mirzatillaev I., Khojamkeldiev G., Ziyaev F., Functional training level of runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020, <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/>
8. Soliev I.R., Davidova K.R., Azamova G. E. Analysis of the training and management process management system in athletics. Academic Research in Educational Sciences. Volume2/Special issue 1/2021
9. Rakhimova.D Z / Improving the physical training of triathlons in the training group //Academic research in educational sciences. Volume 1/ Issue 3/2020
10. Soliev I.R., Kholbekova D.N., Davlatyorova L. B., Azamova G. E. / Improvement of technical training in short running athletics. // Academic Research in Educational Sciences. Volume2/Special issue 1/2021